

DESMISTIFICANDO O USO DO ELETROCARDIOGRAMA COMO FERRAMENTA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO SUPERIOR DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE SUA APLICAÇÃO NA SOCIEDADE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 22/06/2023

DEMYSTIFYING THE USE OF THE ELECTROCARDIOGRAM AS A TOOL IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN THE HIGHER MEDICINE COURSE: AN EXPERIENCE REPORT ABOUT ITS APPLICATION IN SOCIETY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8087955

Brenda de Moura Meneses¹; Antonio Carlos Brenner Marques da Silva²; Antonio Edilson Tomaz Filho³; ⁴Marcio Braz Monteiro; Luana Kaira Lopes Do Bonfim⁵, Luiz Darcy Rodrigues Fontenelle de Araujo⁶

Resumo

Introdução: O eletrocardiograma (ECG) é um exame que consiste no registro da atividade elétrica do coração, sendo um procedimento importante na prática médica dado que tem a utilidade de detectar alterações no músculo cardíaco mediante interpretação dos traçados do exame, diante disso urge a necessidade de melhorar essa habilidade no curso de medicina. **Objetivo:** relatar a experiência da realização do exame eletrocardiograma na população alvo a fim de potencializar as habilidades teórico-práticas desse procedimento.

Metodologia: trata-se de um estudo descritivo de natureza relato de experiência

em que foi realizado a execução de eletrocardiograma no laboratório morfofuncional do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba em alunos, funcionários e comunidade atendida pela instituição. A atividade consistia na execução do exame bem como a determinação dos laudos dos pacientes. **Análise e discussão:** Foi realizada a execução de eletrocardiogramas no público alvo por alunos do curso de medicina, na qual realizou-se a recepção e paramentação do paciente para posterior execução do exame. Para mais, os alunos colocaram seus conhecimentos em prática e mediante o uso da estratégia dos 12 passos houve a realização dos laudos dos exames realizados. **Conclusão:** foi possível notar a importância do desenvolvimento da disciplina de eletrocardiograma no campo prático uma vez que foi uma mola propulsora para potencialização de habilidades que incluem desde o desenvolvimento de uma boa relação médico-paciente até o desenvolvimento de um laudo eficaz que serve como instrumento para avaliar possíveis alterações patológicas relacionadas ao sistema cardiovascular.

Palavras-chave: Eletrocardiograma; Exames; Relação médico-paciente

Summary

Introduction: The electrocardiogram (ECG) is an exam that consists of recording the electrical activity of the heart, being an important procedure in medical practice since it has the usefulness of detecting alterations in the cardiac muscle through the interpretation of the exam tracings. to improve this skill in medical school. **Objective:** to report the experience of performing the electrocardiogram examination in the target population in order to enhance the theoretical and practical skills of this procedure. **Methodology:** this is a descriptive study of an experience report nature in which an electrocardiogram was performed in the morfofunctional laboratory of the Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba in students, employees and the community served by the institution. The activity consisted of carrying out the examination as well as determining the patients' reports. **Analysis and discussion:** Electrocardiograms were carried out in the target audience by medical students, in which the patient was received and dressed for later execution of the exam. In addition, the students put their

knowledge into practice and through the use of the 12-step strategy, the reports of the exams carried out were carried out. **Conclusion:** it was possible to note the importance of developing the discipline of electrocardiogram in the practical field, since it was a driving force for the enhancement of skills that range from the development of a good doctor-patient relationship to the development of an effective report that serves as an instrument to evaluate possible pathological changes related to the cardiovascular system.

Keywords: Electrocardiogram; Exams; doctor-patient relationship

Introdução

O eletrocardiograma (ECG) é um exame que consiste no registro da atividade elétrica do coração tendo como características importantes o fato de ser não invasivo, indolor, de execução simples, baixo custo e sem risco para o paciente. Para mais, essa captação dos sinais elétricos se dá mediante eletrodos colocados na superfície corporal, além disso, é um exame realizado em ambiência ambulatorial e nas unidades de urgência e emergência (SANTOS, 2019).

O ECG é um procedimento importante na prática médica dado que tem a utilidade de detectar alterações no músculo cardíaco como lesão, isquemia ou infarto; aumento de câmaras cardíacas; distúrbios de ritmo e alterações extracardíacas (SANTOS, 2019). Nesse contexto, essas alterações dependem da interpretação dos traçados do exame, na qual é uma função atribuída à profissão médica (SANTOS, 2019). Dessa forma, sua utilidade depende do grau de efetividade da interpretação que é feita pelo médico, conseqüentemente não é uma habilidade universal e necessita de competências relacionadas a habilidades desenvolvidas no processo educacional (BARROS, 2016). Não obstante, essa interpretação é uma competência que necessita de tempo e esforço para sua efetivação, entretanto geralmente há uma compreensão limitada por parte dos estudantes (CANNAVAN, 2023)

Fatores de risco para doença cardiovascular estão relacionados a maior prevalência de alterações no eletrocardiograma, tanto em homens quanto em mulheres, além disso, essa prevalência também aumenta com o avançar da

idade populacional (PINTO FILHO, 2020). Por conseguinte, a realização desse exame é mister na detecção de alterações na condução elétrica cardíaca, o que corrobora para a necessidade de os alunos de medicina treinarem cada vez mais a execução e interpretação do procedimento de forma eficaz.

Nessa perspectiva, diante da necessidade de se melhorar as habilidades voltadas para a realização e a interpretação efetiva do eletrocardiograma, os alunos dos 4º Período de medicina da eletiva de Eletrocardiografia realizaram a execução de atividades voltadas para a superação dos impasses envolvidos nas dificuldades do eficaz diagnóstico por meio da compreensão das alterações encontradas no ECG, mediante a execução desse exame entre os alunos, funcionários e comunidade atendidos pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP). Dessa forma, foi possível melhor aplicação da teoria à prática, bem como simular como será a execução da prática médica nos serviços de saúde.

As atividades foram desenvolvidas no laboratório morfofuncional da IESVAP sendo direcionadas para realização de eletrocardiograma no público selecionado para o estudo. O objetivo do artigo é relatar a experiência da realização do exame eletrocardiograma na população alvo a fim de potencializar as habilidades teórico-práticas desse procedimento.

1. Objetivos

2.1. Objetivo geral

- . Aplicação dos conhecimentos práticos e teóricos adquiridos na disciplina de eletrocardiografia.

2.2. Objetivos específicos

- . Desmistificar o uso do eletrocardiograma como ferramenta de ensino-aprendizagem entre os alunos da disciplina de eletrocardiografia;

- Aprofundar as competências teóricas sobre eletrocardiografia por meio da literatura científica;
- Aprofundar as competências práticas no uso do eletrocardiógrafo em pacientes reais;
- Coleta e análise de possíveis casos patológicos nos próprios alunos, funcionários e comunidade atendida pela IESVAP;
- Contribuir com a comunidade de Parnaíba ofertando o serviço de eletrocardiograma.

2. Metodologia

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo de natureza relato de experiência, realizado com o intuito de relatar a experiência de alunos do curso de medicina com a utilização do exame de eletrocardiograma.

2.1 População do estudo

Foi composta inicialmente pelos próprios alunos e posteriormente pelos funcionários da IESVAP.

2.2 Amostra

A amostra foi composta por estudantes do curso de medicina matriculados na disciplina de eletrocardiografia, por funcionários e comunidade da IESVAP.

2.3 Amostragem

O método de amostragem realizado foi a não probabilística por conveniência.

2.4 Delineamento da pesquisa

O presente estudo buscou enfatizar a correlação teórico-prática e a importância para a vivência clínica dos acadêmicos do Instituto de Ensino Superior do Vale do

Parnaíba. A atividade foi realizada com os próprios alunos, funcionários e comunidade atendidos pela instituição para a prática do exame, com a utilização eletrocardiógrafo em doze derivações. Como embasamento teórico, utilizou-se a pesquisa nas bases de dados Scielo, PubMed, Google Acadêmico, na qual foram selecionados artigos entre 2016 a 2023, nos idiomas inglês e português com os descritores “eletrocardiograma”, “exames” e “relação médico-paciente”.

2.5 Aspectos éticos

Foi respeitado o anonimato da paciente, de acordo com os preceitos éticos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, adotando os quatro princípios básicos da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.

3. Análise e discussão

No dia 03/05/2023, os alunos de medicina da instituição IESVAP, cursando a matéria eletiva de eletrocardiograma, fizeram uma atividade com a comunidade no laboratório prático da instituição. Nesse ínterim, o início da atividade se deu pela divisão de grupos e organização dos pacientes na recepção, após isso o professor apresentou o aparelho que seria realizado o exame e então iniciou o treino dos alunos para execução da atividade, além disso houve a testagem de todos os equipamentos necessários para a realização do exame.

Os alunos da disciplina foram divididos trios para execução dos exames de eletrocardiograma, em seguida fomos ao encontro dos pacientes, posteriormente realizamos a apresentação explicando sobre o procedimento e em seguida posicionamos cada paciente na maca sem nenhum objeto metálico, evitando assim interferências durante o exame, realizando o procedimento como foi ensinado na disciplina de eletrocardiograma. Ademais, iniciamos o exame ligando o aparelho e colocando as ventosas na região pré-cordial, a primeira ventosa foi colocada no 4º espaço intercostal na linha paraesternal direita e as outras no lado esquerdo do paciente, sendo a segunda no 4º espaço intercostal na linha paraesternal esquerda, a quarta no 5º espaço intercostal na linha médio-clavicular esquerda, a terceira entre a segunda e a quarta, a quinta no 5º espaço

intercostal na linha axilar anterior e por fim a sexta foi colocada 5º espaço intercostal, na linha axilar média. Posteriormente, após o posicionamento das ventosas, foram colocados os eletrodos nos membros inferiores e superiores, seguindo as cores indicadas pelo fabricante do aparelho e então iniciou-se a realização do exame.

Outrossim, na relação teórico-prática usamos, para uma boa avaliação, o protocolo de 12 passos para interpretar de forma eficiente o eletrocardiograma dos pacientes analisados. Nesse viés, na primeira etapa vimos a standardização do eletrocardiograma, depois realizamos a identificação com nome completo, idade, peso e altura. Ademais, no segundo passo analisamos se a onda P estava positiva, avaliando se havia ritmo sinusal, no terceiro passo foi o momento que vimos a distância entre as ondas R para o cálculo da frequência cardíaca, no quarto passo é analisamos as sobrecargas atriais, no quinto passo avaliamos o intervalo PR, no sexto passo estimamos o complexo QRS, no sétimo identificamos a duração deste de aproximadamente 100ms, no oitavo foi visto se havia sobrecargas ventriculares e no nono passo se há ou não onda Q patológica. Dando continuidade, nos últimos passos analisamos no décimo a visualização para avaliar se há ou não um supra-desnivelamento de segmento ST, outrossim, avaliamos se no décimo primeiro a morfologia da onda T estava dentro dos padrões e por último no décimo segundo passo identificamos o intervalo QT. Por fim, pudemos concluir com a execução do ECG e mediante a interpretação pelos doze passos que os exames estavam em ritmo sinusal, sem sobrecargas ventriculares e sem outras alterações, portanto no laudo pudemos depreender que os exames estavam dentro dos padrões de normalidade sendo um importante fator a ser analisado na avaliação da saúde cardiovascular de um paciente. Dessa forma, foi possível adquirir melhoria na habilidade de execução do ECG bem como essa experiência foi um fator importante para desmistificar as dificuldades relacionadas à interpretação de um ECG, destarte, desenvolvemos domínio e segurança na realização desse procedimento tão mister na prática médica de forma a mitigar os erros atrelados a uma execução inadequada.

Ademais, observamos no decorrer da execução do exame que alguns pacientes em geral apresentavam dúvidas com relação ao procedimento,

principalmente se ele causava dor ou se havia risco de sentirem as descargas elétricas. Além disso, havia por parte dos alunos um pouco de receio com relação à análise dos eletrocardiogramas visto que era a primeira experiência laudando um ECG. Diante desses fatos, notou-se a extrema importância da realização de treinamento dos alunos para realização do eletrocardiograma, pois essa experiência permitiu uma melhor segurança, dinâmica e condução do exame, principalmente no contexto de tranquilizar os pacientes e sanar com segurança as dúvidas dos presentes. Ademais, a análise dos eletrocardiogramas realizados permitiu aos alunos a aplicação e a fixação dos conhecimentos adquiridos nas aulas da disciplina de eletrocardiografia e na literatura científica, sendo fundamentais para a preparação e o treinamento para laudar ECG melhorando a habilidade de interpretação do exame, tendo em vista o papel essencial desse instrumento de diagnóstico complementar na urgência e na emergência em saúde.

4. Conclusão

Portanto, tendo em vista que o eletrocardiograma é uma ferramenta indispensável na prática médica principalmente em ambientes de urgência e emergência, a aplicação da teoria à prática no estudo de eletrocardiograma é uma ferramenta que potencializa o conhecimento e as técnicas empregadas diminuindo a prevalência de erros tanto de execução do exame como na sua interpretação. Para mais, foi possível notar a importância do desenvolvimento da disciplina de eletrocardiograma no campo prático, uma vez que foi uma mola propulsora para potencialização de habilidades que incluem desde o desenvolvimento de uma boa relação médico-paciente até o desenvolvimento de um laudo eficaz que serve como instrumento para avaliar possíveis alterações patológicas relacionadas ao sistema cardiovascular que muitas vezes ainda se apresentam de forma silenciosa, mas podem ser visualizados no ECG.

5. Referências

BARROS, Maria das Neves Dantas da Silveira et al. Nova Metodologia de Ensino do ECG: Desmistificando a Teoria na Prática–Ensino Prático do ECG. Revista

Brasileira de Educação Médica, v. 40, n. 4, p. 751-756, 2016.

DOS SANTOS, Lívia da Silva Firmino et al. Eletrocardiograma na prática do enfermeiro em urgência e emergência. Nursing (São Paulo), v. 22, n. 253, p. 2979-2989, 2019.

CANNAVAN, Priscila Moreno Sperling; AOKI, Roberta Nazario; GOMES, Roni Daniel. O ensino do eletrocardiograma na educação superior em enfermagem: revisão integrativa. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 12, n. 1, pág. e5012139411-e5012139411, 2023.

PINTO FILHO, Marcelo Martins et al. Alterações maiores do eletrocardiograma na população brasileira: valor prognóstico e determinantes de incidência-Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). 2020.

^{1,2,3,5,6}Graduando em medicina pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP

⁴Docente em medicina pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil